

Мілосердов Валерій^I

Email: miloserdovval@gmail.com

Білик Євген^{II}

Email: yevhen.bilyk@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305455>

Соціологія та сучасні
соціальні трансформації.
Матеріали XVIII Всеукраїнської
конференції з міжнародною
участю «Соціологія та сучасні
соціальні трансформації», 10-11
листопада 2025 року (Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, факультет
соціології). – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Характеристики, які впливають на бажання донорів робити благодійні пожертви на відновлення житла, і чи варто довіряти опитуванням про такі пожертви

У зв'язку з російськими обстрілами цивільної інфраструктури загалом та житлових будинків зокрема, в українському інформаційному полі часто можна побачити збори на користь людей, чиє житло пошкоджене. На цей напрямок жертвують значні кошти: наприклад, найбільший благодійний фонд України — United 24 — зібрав 210 млн гривень за напрямком «Відбудова України» протягом січня-вересня 2023 року (Опендатабот, 2023).

Систематичні огляди філантропії не є поширеними в соціології, а наявні дослідження розглядають загальні чинники благодійної поведінки, такі як обізнаність чи цінності, не у воєнному контексті (Bekkers&Wierking, 2011). Для проведення цього дослідження ми спираємося на статтю про вплив характеристик одержувачів допомоги та персональних контекстів донорів на бажання робити благодійні пожертви, дані для якої було зібрано методом факторіального опитування на вибірці з 430 німецьких студентів у 2013 році (Andorfer & Otte, 2013). Завдяки використанню факторіального опитування можна було дослідити, які саме умови впливали на відповіді опитуваних, і було знижено вплив соціальної бажаності відповіді, адже питання не ставилось напряду стосовно кожного з факторів (Andorfer & Otte, 2013).

Водночас у вимірювання рівня благодійності методом опитувань, в тому числі факторіальних, можуть бути обмеження, пов'язані з чутливістю тематики (Murdoch et al, 2014). З цієї причини, ми використовуємо списочний експеримент разом із факторіальним опитуванням. Цей тип експерименту дозволяє проявити реальну відмінність між групами через комбінацію запитань з та без запитання інтересу (Chapkovski & Schaub, 2022). Також, присутній випадковий поділ респондентів на дві групи, що підвищує внутрішню валідність дослідження (Chapkovski & Schaub, 2022).

Тематика оригінальної статті про благодійні пожертви стосувалася потенційних благодійних внесків на користь постраждалих від руйнувань, спричинених природними катастрофами у різних країнах (Andorfer та Otte,

^I Студент магістратури, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

^{II} Студент магістратури, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2013). В рамках дисципліни «Дизайн дослідження» під науковим керівництвом професора Юрія Савельєва ми адаптували початкову методологію для того, щоб досліджувати постраждалих через російські обстріли житлової інфраструктури в Україні з врахуванням українського контексту. Оновлена методологія поєднала факторіальне опитування та списочний експеримент.

До характеристик одержувачів, що впливають на заплановану благодійність, команда дослідження, на напрацювання якого ми спираємося, виділила 5 теоретичних конструктів, виражених в 4 факторах (Andorfer та Otte, 2013). Наводимо адаптовані до українських реалій фактори, які ми застосовували для створення віньєток в рамках факторіального опитування:

Близькість населеного пункту до фронту.

Ступінь негативного впливу, завданого обстрілом одержувачам допомоги.

Спрямування благодійних коштів (благодійній організації чи постраждалим).

Кількість фінансових внесків інших донорів.

Відповідно, універсум віньєток складається з усіх можливих комбінацій рівнів вимірів: $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$. Було утворено по 4 випадкові набори по 8 віньєток, і кожен респондент випадково отримував один з чотирьох наборів.

Автори німецького дослідження включили до нього різноманітні характеристики опитаних, які можуть впливати на їхню готовність робити благодійні пожертви (Andorfer & Otte, 2013). У двоступеневий регресійній моделі ми починали з використання 7-ми з цих змінних, які були включені до опитувальника за адаптованою нами методологією. Серед цих змінних було три індекси (узагальнена реципрокальність, просоціальна соціалізація, диспозиційна емпатія) та чотири однопунктові показники (моральний обов'язок, релігійність, дохід, гендер).

Вибірка опитування складає 46 осіб, які були рекрутовані у квітні 2025 року методом снігової кулі та були знайомими та знайомими знайомих дослідників. 4 версії анкети випадковим чином надсилалися однакової кількості людей. З 46 респондентів, які пройшли опитування, для аналізу факторіального опитування було використано відповіді 38 людей, які не вказували в усіх відповідях однакові значення та не вказували екстремальних значень. До аналізу списочного експерименту ми включили усі 46 анкет, з яких 23 містили комбінацію з чотирьох запитань, а інші 23 – з трьох запитань та окремого прямого запитання про здійснення пожертв.

При побудові множинної регресії було використано логарифмовану модель. У цій моделі значущий вплив продемонстрували усі предиктори, пов'язані з характеристиками одержувачів допомоги. Крім цього, статистично значущий позитивний вплив мало зростання рівня суб'єктивної оцінки матеріального становища опитаних. Інші предиктори, пов'язані з індивідуальними характеристиками учасників, не були значущими.

Для списочного експерименту респонденти з першої підвибірки отримали одне нумеричне запитання з переліком чотирьох дій, які вони

могли робити протягом останнього року. Опитаним необхідно було вказати кількість дій, які вони здійснили. До переліку було включено дію «Пожертви на користь людей, житло яких було пошкоджене через російські обстріли». Для другої підвибірки аналогічне нумеричне запитання містило не 4, а 3 дії. Цій групі також поставили окреме пряме запитання «Чи протягом останнього року ви робили пожертви на користь людей, житло яких було пошкоджене через російські обстріли?».

Порівняння середніх за двома підвибірками виявило статистично значущу відмінність з та без запитання інтересу. Частка респондентів у другій підвибірці, які ствердно відповіли на пряме запитання про пожертви, була нижчою за списочну. Таким чином, респонденти могли не відповідати на запитання про рівень своїх пожертв відкрито.

Це дослідження має певні обмеження: дані було зібрано шляхом опитування вибірки зручності; підвибірки були малонаповнені; чотири комбінації віньєток, які були застосовані, можуть не бути достатніми для того, щоб виключити всі впливи індивідуальних характеристик опитаних на сполучення вимірів віньєток. Результати проведеного аналізу доцільно перевірити шляхом проведення подібних досліджень на інших вибірках, особливо на випадкових репрезентативних вибірках та з застосуванням великої кількості комбінацій віньєток, що може забезпечити висновкам високий ступінь зовнішньої валідності.

Загалом, зростання рівня суб'єктивної оцінки матеріального становища опитаних та усі фактори, пов'язані з характеристиками одержувачів допомоги, виявились статистично значущими за впливом на декларовану суму благодійних пожертв. Також, результати списочного експеримента продемонстрували, що респонденти можуть приховувати реальний рівень своїх пожертв через чутливість тематики. Необхідною виглядає подальша розробка теоретичних основ та методологічного інструментарію щодо здійснення благодійних пожертв у чутливих контекстах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Andorfer, V. A., & Otte, G. (2013). Do contexts matter for willingness to donate to natural disaster relief? An application of the factorial survey. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(4), 657-688.
2. Bekkers, R., & Wiepking, P. (2011). A literature review of empirical studies of philanthropy: Eight mechanisms that drive charitable giving. *Nonprofit and voluntary sector quarterly*, 40(5), 924-973.
3. Chapkovski, P., & Schaub, M. (2022). Do Russians tell the truth when they say they support the war in Ukraine? Evidence from a list experiment. *LSE European Politics and Policy (EUROPP) blog*.
4. Murdoch, M., Simon, A. B., Polusny, M. A., Bangerter, A. K., Grill, J. P., Noorbaloochi, S., & Partin, M. R. (2014). Impact of different privacy conditions and incentives on survey response rate, participant representativeness, and disclosure of sensitive information: a randomized controlled trial. *BMC medical research methodology*, 14, 1-11.
5. Опендатабот. (2023). Як донатять українці в 2023 році: огляд зборів United24, «Повернись живим» та фонду Притули. Оновлено. <https://opendatabot.ua/analytics/donats-for-victory>